

УДК 69.059.35

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ЗДАНИЯ ТАШКЕНТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА**

PhD Мамажанов.Р.Р Асис Азимов.А.А маг. Шамуратов А.О. Рахимов.А.Б. Ражапбаев Қ.Р. (Ташкентский архитектурно – строительный институт)

ANNOTATION:

In this article, the materials of the Statistics Committee of the Tashkent region are placed in the Mirzo-Ulugbek district of Tashkent. Tashkent was built approximately in the 1950s. According to the agreement, the facility will own a three-storey administrative building with a transition. The building has a three-storey, U-shaped plan, divided by expansion joints into 3 compartments (see sheet 1 Volume II). In the right wing of the building (compartment 3) there is a basement, partially intended as a shelter for civil defense. Opinions and suggestions were given.

KEYWORDS:

diagnostics of building structures, concrete class, mechanical methods of non-destructive testing, methods of local destruction.

В настоящее время в связи с растущим числом зданий старой постройки особенно актуальной является проблема диагностики технического состояния строительных конструкций. Под диагностикой технического состояния строительных конструкций понимают установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации. Основной целью диагностики строительных конструкций является определение их действительного технического состояния, их способность воспринимать действующие в данный период расчетные нагрузки и обеспечивать нормальную эксплуатацию здания. При диагностике выявляют дефекты конструкций, отклонения от проекта и от действующих в настоящее время норм и технических условий, а также уточняют действительную работу конструкций на реальные нагрузки. Зафиксированная картина дефектов и повреждений (например: в железобетонных и каменных

конструкциях – схема образования и развития трещин; в деревянных – места биоповреждений; в металлических – участки коррозионных повреждений) может позволить выявить причины их происхождения и быть достаточной для оценки состояния конструкций и составления заключения [1].

В практике проведения диагностики технического состояния строительных конструкций существует множество методов оценки дефектов и повреждений конструкций (например, вследствие силовых, коррозионных, температурных или иных воздействий, в том числе неравномерных просадок фундаментов), которые могут снизить прочностные и деформационные характеристики конструкций и ухудшить эксплуатационное состояние здания в целом. Однако не все эти методы могут дать объективную оценку количественную и качественную оценку степени поврежденности и дефектности строительных конструкций.

Для монолитных железобетонных строительных конструкций одним из основных показателей качества является класс бетона, который определяется пределом прочности на сжатие. Согласно СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», железобетонные строительные конструкции с требуемой надежностью должны быть обеспечены от возникновения всех видов предельных состояний расчетом, выбором материалов, назначением размеров и конструированием. Единственной характеристикой тяжелого бетона, используемой в расчетах всех железобетонных конструкций по всем группам предельного состояния, является прочность на сжатие. Таким образом, данная характеристика является основной при диагностике технического состояния любой монолитной железобетонной конструкции. Более применимыми в этом плане являются методы локального разрушения, которые основаны на исследовании бетона на определенном участке конструкции. К таким методам относятся [3]:

- метод отрыва со скалыванием (определение усилия, необходимого для вырывания анкерного стержня от прочности бетона);
- метод скалывания ребра (определение усилия, необходимого для скалывания угла в конструкции на определенной длине);

- огнестрельный метод (определение объема разрушенного бетона при соударении о него пули при стрельбе из пистолета).

Одним из самых объективных из перечисленных методов является метод отрыва со скалыванием, который является единственным методом контроля прочности (из методов локального разрушения), для которого в стандартах прописаны градуировочные зависимости. Метод отрыва со скалыванием характеризуется наибольшей точностью, к тому же не требует обязательного наличия ровной поверхности бетона испытываемой строительной конструкции. Согласно ГОСТ 22690-88 прочность бетона определяют по предварительно установленным градуировочным зависимостям между прочностью бетонных образцов по ГОСТ 10180 и косвенным характеристикам прочности.

Здание Комитета статистики Ташкентской области расположено в Мирзо-Улугбекском районе г.Ташкента и построено ориентировочно в 1950-е годы.

Согласно договору, обследованию подлежит трехэтажное административное здание с переходом.

Здание Комитета статистики трехэтажное, П-образной формы в плане, разделено деформационными швами на 3 отсека (см. лист 1 Том II). В правом крыле здания (отсек 3) имеется подвал, часть которого предназначена под убежище гражданской обороны.

Данные объемно-планировочного решения отсеков приведены в табл. 3.

Таблица 3

Отсеки	Размеры в плане, м	Кол-во этажей	Высота этажа, м	Площадь этажа, м ²	Строительный объем, м ³
1	2	3	4	5	6
Отсек 1 в осях А-Ж, 6-15	19,7x40,25	3	3,6 - 4,05	747,86	11202,9
Отсек 2	14,7x26,1	3	3,6 - 4,05	383,67	5755,1

В осях Б-К, 1-5					
Отсек 3 в осях А-К, 16-20	15,1x26,1	3+подва л	3,7 - 4,2	401,94	7395,7

Конструктивная схема всех отсеков здания – с несущими кирпичными стенами некомплексной конструкции.

Фундаменты - ленточные монолитные бетонные.

Перегородки – кирпичные и гипсокартонные.

Междуэтажные перекрытия деревянные и монолитные железобетонные, чердачные перекрытия во всех отсеках деревянные. Над актовым залом в центральном отсеке 1 несущими конструкциями деревянного перекрытия служат деревянные фермы.

Лестницы – железобетонные сборно-монолитные.

Полы – бетонные, деревянные, линолеумные по дощатому настилу и из метлахской плитки.

Крыша – чердачная по деревянным наслонным стропилам.

Кровля – из листов профилированного настила по деревянной обрешетке.

Планы, разрезы и фасады здания даны на листах 2 - 10Том II.

Фрагменты фасадов и вид внутри здания показаны на фото 1 и 2.

а)

6)

Фото 1. Фрагменты центрального (а) и дворового (б) фасадов

10

Фото 2. Вид внутри здания

1. Здание Комитета статистики Ташкентской области расположено в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента и построено ориентировочно в 1950-е годы. Здание трехэтажное, П-образной формы в плане, разделено деформационными швами на 3 отсека. К зданию примыкает четырехэтажный переход, построенный ориентировочно в 1970-е годы.

2. Сейсмичность площадки, на которой расположено здание, оценивается 8 баллами (по карте СМР г. Ташкента).

3. Естественным основанием под фундаментами здания служат лессовидные суглинки, просадочные I типа. Грунтовые воды залегают глубже 10 м от поверхности земли. Категория грунта основания по сейсмическим свойствам - II.

Здание Комитета статистики

4. Здание трехэтажное, в отсеке 3 имеется подвал. Конструктивная схема всех отсеков - с несущими кирпичными стенами некомплексной конструкции. Фундаменты под стены - ленточные монолитные. Междуэтажные перекрытия деревянные и монолитные железобетонные, чердачные перекрытия во всех отсеках деревянные. Перегородки – кирпичные и гипсокартонные. Лестницы – железобетонные сборно-монолитные. Полы – бетонные, деревянные, линолеумные по дощатому настилу и из метлахской плитки. Крыша – чердачная по деревянным наслонным стропилам. Кровля – из листов профилированного настила по деревянной обрешетке.

5. Здание не соответствует современным нормам сейсмостойкого строительства (КМК 2.01.03-96) по следующим показателям:

- длина отсеков больше предельной;
- пролеты в отсеках 1 и 3 больше допустимых;
- высота здания и число этажей превышают допустимые;
- в отсеке 1 имеется выступ, превышающий допустимый;
- высота этажей в отсеках 1 и 3 превышает допустимую;
- шаг поперечных стен в отсеках 1 и 2 превышает предельный;
- категория кирпичной кладки ниже II;
- арматура в кладке стен методами неразрушающего контроля не обнаружена;
- ширина отдельных простенков в отсеке 3 меньше требуемой;
- ширина проемов в лестничной клетке отсека 1 больше допустимой, при этом проемы не имеет железобетонного обрамления;
- отношение высоты этажа к толщине внутренней стены в отсеке 1 больше предельной;
- на участках деревянных перекрытий не обеспечена жесткость горизонтальных дисков;
- глубина опирания деревянных перемычек над дверными проемами недостаточная;
- отсутствует железобетонное обрамление дверных и оконных проемов в стенах лестничных клеток.

В результате проведенных экспериментальных исследований на основании протоколов испытания было установлено, что средняя прочность бетона в конструкции монолитного фундамента башни сотовой связи, определенная методом отрыва со скалыванием составляет 21,2 МПа, что соответствует классу бетона В15, а средняя прочность, определенная методом ударного импульса, составляет 37,3 МПа, что соответствует классу бетона В25. Полученные данные позволяют сделать вывод, что метод ударного импульса в отличие от метода отрыва со скалыванием не позволяет дать объективную оценку прочности бетона всей конструкции в целом, а дает только лишь характеристику прочности поверхностного слоя бетона в монолитной железобетонной конструкции. Кроме того, проведенные исследования подтверждают объективность и точность диагностики прочности бетона методами локального разрушения, в том числе методом отрыва со скалыванием и свидетельствуют о том, что

данный метод по праву занимает основное место в современной практике диагностики технического состояния строительных конструкций.

ЛИТЕРАТУРА

1. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений. – М., 2003. – 154 с.
2. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. – М., 2003. – 167 с.
3. Гончаров А. А., Копылов В. Д. Метрология, стандартизация и сертификация. – М., 2006. – 240 с.
4. КМК 2.01.16-97. Правила оценки физического износа жилых зданий
5. ШНК 1.04.03-05. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения.
6. КМК 2.02.01-98. Основания зданий и сооружений.
7. КМК 2.01.09-97. Здания и сооружения на просадочных грунтах и подрабатываемых территориях.
8. КМК 2.03.07-98. Каменные и армокаменные конструкции.
9. КМК 2.03.01-96. Бетонные и железобетонные конструкции.
10. КМК 2.03.11-96. Защита строительных конструкций от коррозии.
11. КМК 2.03.10-95. Крыши и кровли
12. ШНК 2.08.02-09*. Общественные здания и сооружения.
13. ШНК 2.01.02 – 04. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
14. КМК 3.01.02-00. Техника безопасности в строительстве.

II. Рекомендации, пособия и указания:

15. Руководство по определению и оценке прочности бетона в конструкциях зданий и сооружений. Стройиздат. М., 1979.

16. Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий и сооружений. Стройиздат, М., 1984.

17. Методические указания по паспортизации жилых домов, общественных и промышленных зданий. Госстрой РУз. Ташкент, 1993